

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 2, april-jun 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ĆU OVU ZAKLETVU I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Hirurgija karotidne arterije**

<https://pvasatx.com/treatment/carotid-artery-surgery/>

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

59. Procena incidencije i distribucije tihih moždanih infarkcija nastalih nakon procedure plasiranja endovaskularnog karotidnog stenta i evaluacija senzitivnosti mri u njihovoj detekciji

Estimation of incidence and distribution of silent brain infarction caused by endovascular stenting procedure of carotid artery and evaluation of mri diagnostic sensitivity in their detection

Aleksandar Šipka, A. Spasić, D. Škrbić, M. Neorčić, I. Lalić, M. Bojović

69. Komorbiditet kod dece sa selektivnim deficitom imunoglobulina A

Comorbidity in children with selective immunoglobulin A deficiency

Nina Vico Katanić, B. Milanović, F. Katanić, S. Kalember, A. Maletin, M. Lukić Šarkanović, G. Jovanović, T. Tubić, D. Milenković, M. Žeravica, T. Katanić, M. Neorčić, M. Bojović, I. Lalić

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

77. Magnetno-rezonantna spektroskopija

Magnetic resonance spectroscopy

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

81. Dijagnostičke mogućnosti mamografije u strategiji za sprovođenje adekvatnih skrining programa i proceduralnih smernica za lečenje pacijenata sa rakom dojke

Diagnostic possibilities of mammography in the strategy for implementing adequate screening programs and procedural guide lines for the treatment of patients with breast cancer

Arta Kamberi, L. Kamberi, E. Antić

91. Uticaj SGLT2 inhibitora na bubrežnu funkciju kod pacijenata obolelih od dijabetesa tipa II

The effect of SGLT2 inhibitors on renal function in patients with type II diabetes

Milica Tikić, J. Petrović Kandić, E. Stanković, K. Antić

97. Radiološke metode pregleda kranijuma

Radiological methods of cranium examination

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

107. Evisceracija vijuga tankog creva kroz perforisani karcinom rektuma

Evisceration of small bowel coils through perforated rectal carcinoma

Dragan Vasić, V. Isaković, D. Ivanov, P. Radić, I. Lalić

EDUKACIONI RAD

EDUCATION WORK

113. D-manoza i preparati brusnice kao sredstva u tretmanu nekomplikovanih urinarnih infekcija

D-mannose and cranberry preparations as agents in the treatment of uncomplicated urinary infections

Biljana Ilić Dimitrijević, J. Janković

Uputstvo autorima

Instructions to authors

PRIKAZ SLUČAJA

Primljeno: 8. V 2024.
Prihvaćeno: 6. VI 2024.

EVISCERACIJA VIJUGA TANKOG CREVA KROZ PERFORISANI
KARCINOM REKTUMA

Dragan Vasić^{1,2}, Valentina Isaković^{1,2}, Dejan Ivanov^{1,2}, Predrag Radić¹, Ivica Lalić³

¹ Univerziteti klinički centar Vojvodine, Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

² Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

³ Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Transanalna evisceracija tankog creva je izuzetno retko stanje u kome tanko crevo nakon proboja kroz kolon ili rektum prolazi kroz analni kanal. Ovo stanje najčešće nastaje spontano ili prilikom povrede karlice prilikom traumatizma. Karcinom rektuma, udružen sa uterovaginalnim prolapsom, kao uzrok perforacije na mestu tumora i posledičnom evisceracijom tankih creva, predstavlja izuzetno redak entitet, koji još do sada nije objavljen u našoj literaturi.

Prikaz slučaja: Bolesnica starosti 80 godina javila se u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine zbog tegoba u vidu bolova u donjem delu stomaka, mučnine i povraćanja. Inicijalno prilikom kliničkog pregleda uočen prolaps približno 50 cm vijuga tankog creva vidljive peristaltike kroz analni otvor. Bolesnica ranije nije imala rektalni prolaps. Na osnovu inicijalnog nalaza donosi se odluka o hitnom operativnom lečenju. U predelu rektosigmoidalnog prelaza uočen defekt kroz koje su prolapsirale vijuge tankog creva. Na osnovu intraoperativnog nalaza donesena je odluka za resekciju sigmoidnog kolona i gornjeg rektuma po Hartmannu sa formiranjem terminalne kolostome.

Zaključak: Iz navedenih radova i studija, vidi se jasna povezanost između dugogodišnjeg prolapsa pelvičnih organa i tumora pre svega rektuma. Zbog slične kliničke slike ovi tumori u inicijalnom momentu ostaju neprepoznati. Iako se radi o starijim pacijentima sa udruženim komorbiditetima, moguće je da bi pravovremeno lečenje prolapsa rektuma/materice dovelo do manjeg stepena javljanja karcinoma, kao i smanjenja ukupnog mortaliteta ovih pacijenata.

Ključne reči: evisceracija tankih creva, karcinom rektuma, perforacija rektuma, uterovaginalni prolaps

SUMMARY

Introduction: Trans-anal evisceration of the small intestine is an extremely rare condition in which the small intestine passes through the anal canal after the perforation the colon or rectum. This condition most often occurs spontaneously or when the pelvis is injured during trauma. Rectal cancer, associated with uterovaginal prolapse, as the cause of perforation at the site of the tumor and consequent evisceration of the small intestines, is an extremely rare entity, which has not yet been published in our literature.

Case report: An 80-year-old patient presented to the Emergency Center of the Clinical Center of Vojvodina due to complaints in the form of pain in the lower abdomen, nausea and vomiting. Initially, during the clinical examination, a prolapse of approximately 50 cm of the small intestine was visible, with peristalsis through the anal opening. The patient did not have rectal prolapse. Based on the initial findings, a decision is made on urgent operative treatment. In the region of the rectosigmoid transition, a defect was observed through which the small intestinal coils prolapsed. Based on the intraoperative findings, a decision was made to resect the sigmoid colon and upper rectum according to Hartmann with the formation of a terminal colostomy.

Conclusion: From the listed papers and studies, a clear connection can be seen between long-term prolapse of the pelvic organs and tumors, primarily of the rectum. Due to the similar clinical picture, these tumors initially remain unrecognized. Although these are elderly patients with associated comorbidities, it is possible that timely treatment of rectal/uterine prolapse would lead to a lower incidence of cancer, as well as reducing the overall mortality of these patients.

Keywords: evisceration of the small intestine, rectal cancer, rectal perforation, uterovaginal prolapse

Uvod

Transanalna evisceracija tankog creva je izuzetno retko stanje u kome tanko crevo nakon

proboja kroz kolon ili rektum prolazi kroz analni kanal. Prvi slučaj opisao je 1827. godine ser Bendžamin Brodi [1]. Ovo stanje najčešće nastaje spontano ili prilikom povrede karlice [2]. Kod mlađih osoba, ovakvo stanje je najčešće uzrokovano tupom traumom prilikom padova,

Adresa autora: Dr Dragan Vasić, abdominalni hirurg, Univerziteti klinički centar Vojvodine, Klinika za abdominalnu i endokrinu hirurgiju, Novi Sad, Vojvodina, Srbija.

E-mail: drvasic09@gmail.com

penetracijom stranim telom kroz anus ili prilikom dijagnostičkih procedura (endoskopija), te nastanku rascepa u rektumu ili distalnom kolonu i evisceracije visceralnog sadržaja kroz isti. Kod mlađih žena moguće su povrede rektuma prilikom vaginalnog porođaja koje inicijalno nisu primećene i adekvatno zbrinute [3]. Do sada je u literaturi opisano oko 70 slučajeva spontane evisceracije tankih creva kroz rektum gde se kao najčešći uzrok navodi perforacija prolapsa rektuma udružena sa povišenim intraabdominalnim pritiskom. Ostali navedeni uzroci spontane perforacije rektuma ili kolona u literaturi su volvulus sigme, divertikulitis, kolitis i druge promene koje dovode do istanjenja zida creva i njegove rupture [4]. Karcinom rektuma kao uzrok evisceracije opisan je u nekoliko radova, ali ne samostalno već kao entitet udružen sa rektalnim prolapsom. Karcinom rektuma udružen sa utero-vaginalnim prolapsom, kao uzrok perforacije na mestu tumora i posledičnom evisceracijom tankih creva, bez razvoja pneumoperitoneuma, lokalizovanog peritonitisa ili kliničke slike akutnog abdomena, predstavlja izuzetno redak entitet, koji još do sada nije objavljen u našoj literaturi.

Evisceracija tankih creva kroz perforaciju rektuma predstavlja izuzetno retku komplikaciju primarnog oboljenja koja značajno povećava morbiditet i mortalitet. Ukoliko se ne leči, smrtnost je 100% [5].

Prikaz slučaja

Bolesnica starosti 80 godina javlja se u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine zbog tegoba u vidu bolova u donjem delu stomaka, mučnine i povraćanja. U anamnezi, bolesnica navodi da je to jutro nakon defekacije uočila sadržaj koji je izašao na anus. Od komorbiditeta bolesnica navodi da leči povišeni krvni pritisak. Unazad par godina ima prolaps materice kroz vaginu, ali se zbog godina odustalo od operativnog lečenja. Negirala je tegobe sa defekacijom u ranijem periodu i opstipaciju, povremeno je primećivala krv u stolici, ali nije išla lekaru zbog toga.

Inicijalno, prilikom kliničkog pregleda, uočen je prolaps približno 50 cm vijuga tankog creva vidljive peristaltike kroz analni otvor. Pored tankih creva uočena je i veća cistokela. Bolesnica nije imala prolaps rektuma kroz analni otvor (slika 1). Inicijalno, u laboratorijskim analizama postoje povišene vrednosti CRP – 118 i leukocita - 13, i blaga anemija. Na osnovu početnog nalaza donosi se odluka o hitnom operativnom lečenju. Nakon urgentne preoperativne pripreme načinjena je eksplotarivna srednja laparotomija. U trbuhu nije nađena slobodna tečnost. U predelu rektosigmoidnog prelaza uočen defekt kroz koje su prolabirale tanko crevne vijuge. Nakon reponovanja kroz otvor, tanko crevne vijuge (distalni jejunum i proksimalni ileum) očuvane peristaltike i bez znakova ishemije te se odustaje od njihove resekcije (slika 2).

Slika 1. Nalaz prilikom inicijalnog pregleda

Slika 2. Izgled prolabiranih tanko crevnih vijuga nakon reponovanja kroz otvor

Defekt na sigmorektalnom prelazu je istanjenog zida, sa znacima inflamacije/maligne alteracije (slika 3). Na osnovu intraoperativnog nalaza donesena je odluka za resekciju sigmoidnog kolona i gornjeg rektuma po Hartmannu sa formiranjem terminalne kolostome (slika 4).

Slika 3. Mesto otvora na rektosigmoidnom prelazu

Slika 4. Stanje nakon resekcije rektosigmoidnog dela

Intraoperativno je načinjena i peksija uterusa čime je reše prolaps kao mogući etiološki uzrok perforacije udružen zajedno sa tumorom rektuma (slika 5).

Postoperativno bolesnica premeštena na odeljenje Klinike za abdominalnu i endokrinu hirurgiju. Prvog postoperativnog dana započet je per os unos koji je bolesnica dobro tolerisala. Tokom hospitalizacije terminalna kolostoma bila je

funkcionalna. Šestog postoperativnog dana bolesnica je otpuštena na dalje kućno lečenje. U patohistološkoj analizi u poslatom preparatu na sluznici debelog creva nađen je pretežno vilozni adenom sa epitelom sa znacima low and high grade displazije i sa poljima transformacije u dobro do srednje diferentovani adenokarcinom koji pokazuje odlike infiltrativnog tipa rasta pTisN0. Bolesnici je na kontroli 3 nedelje od otpusta predloženo dalje onkološko praćenje koja ona odbija. Na kontroli 3 meseca nakon operativnog lečenja bolesnica je dobila na težini, subjektivno se dobro osećala, negirala je tegobe povezane sa operativnim lečenjem. Zbog godina bolesnice kao i odbijanja onkološkog praćenja odustalo se od uspostavljanja crevne kontinencije-fermenture kolostome.

Slika 5. a) stanje pre i b) posle peksije uterusa

Diskusija

Kolorektalni karcinom je jedan od najčešćih maligniteta širom sveta [6]. Većina pacijenata sa ovim karcinomom ima simptome kao što su krvarenje iz rektuma, gubitak težine, promene u peristaltici creva, a pojedini pacijenti mogu da imaju i malignu opstrukciju creva [7]. Slične tegobe imaju pacijenti koji imaju prisutan prolaps rektuma/uterusa zbog slabosti mišića poda karlice. Obično se žale na opstipaciju, prisustvo sveže krvi nakon defekacije, tenezme. Pošto se radi o pacijentima starije životne dobi, ovi simptomi se uglavnom povezuju se prolapsom i ovi pacijenti se retko upućuju na dalju dijagnostiku. Retko se prijavljuje povezanost između prolapsa organa karlice i kolorektalnog karcinoma. U retrospektivnoj studiji Rashida i ostalih, praćeno je 70 pacijenata sa rektalnim prolapsom. U toj studiji pacijenti sa rektalnim prolapsom imali su 4,2 puta veći rizik od raka debelog creva (5,7%) u poređenju sa kontrolnom grupom [8]. Udružena sa rektalnim prolapsom, evisceracija vijuga tankog creva kroz rektum je veoma retko hirurško urgentno stanje sa stopom smrtnosti od 42.3% [3].

U istraživanju Wroblekog i saradnika, prijavljen je rektalni prolaps u 22 od 30 slučajeva spontane evisceracije [9]. U radu Morrisa, spontana evisceracija tankog creva kroz rektum se češće javlja kod starijih žena, od kojih neke imaju istovremeno i istoriju prolapsa rektuma i materice [10]. Postoji svega nekoliko objavljenih slučajeva kolorektalnih karcinoma koji su udruženi sa prolapsom rektuma ili materice, a prvi datira iz 2004. godine. Moguće je da je stanje nedovoljno dokumentovano, jer je poslednjih godina bio veći broj izveštaja o ovom konkretnom pitanju.

U studiji Jurića i drugih, između ostalog, bavili su se pretraživanjem objavljene literature sa ključnim rečima "rektalni prolaps" i "rektalni adenokarcinom ili rak". Postoji 75 objavljenih članaka, a detaljnijom analizom ovih članaka i njihovih referenci, uočeno je samo devet relevantnih slučajeva tumora rektuma sa rektalnim prolapsom, a prijavljena su i dva prolapsa sigmoidnog karcinoma. Postojeća literatura o rek-

talnom prolapsu je fokusirana na dijagnozu, tretman i faktore rizika, gde je vrlo malo pažnje posvećeno povezanosti rektalnog prolapsa sa kolorektalnim karcinomom [11].

Iz svega navedenog dolazi se do zaključka da slabost poda karlice i prolapse pelvičnih organa mogu vremenom dovesti do istanjenja zida kolona i rektuma kao i do njegove maligne alteracije sa sledstvenom perforacijom na mestu najvećeg pritiska. Zbog slične kliničke slike kao što je gore navedeno, ova stanja obično ostaju neprepoznata i nelečena u pravom momentu te dolazi do pojave komplikacija sa velikim procentom smrtnosti, kao što je slučaj i kod evisceracije tankog creva [12].

Rezultati lečenja zavise od vremenskog intervala nastanka evisceracije i operativnog lečenja, kao i od samog izbora lečenja. U malom broju opisanih radova, smrtnost pacijenata je 100% ukoliko se ne leči pravovremeno. Ukoliko se leči neoperativno tj. ukoliko se eviscerirani deo creva gurne nazad bez rekonstrukcije defekta na crevo, neposredna postoperativna smrtnost smanjuje se na 46%. Ukoliko se crevo ponovo pravilno pozicionira i defekt na rektumu zbrine, uz dodatak prekrivajuće stome, smanjuje se smrtnost na 23%. Smrtnost kod bolesnika kod kojih je urađena Hartmannova procedura nije zabeležena i koji su pravovremeno zbrinuti nije opisana [3].

Zaključak

Ovaj prikaz slučaja, kao dodatak postojećoj literaturi ističe važnost ranog prepoznavanja i odgovarajućeg lečenja evisceracije tankog creva. Rana dijagnoza i blagovremeno operativno lečenje u velikoj meri poboljšavaju ishode pacijenata. Takođe, iz navedenih radova i studija, vidi se jasna povezanost između dugogodišnjeg prolapsa pelvičnih organa i tumora pre svega rektuma. Zbog slične kliničke slike ovi tumori u inicijalnom momentu ostaju neprepoznati. Iako se radi o starijim pacijentima sa udruženim komorbiditetima, moguće je da bi pravovremeno lečenje prolapsa rektuma/materice dovelo do manjeg stepena javljanja karcinoma, kao i perforacije sa posledičnom evisceracijom

tankih creva kao komplikacijom sa upečatljivom kliničkom slikom koja predstavlja traumu kako za pacijenta tako i za okolinu. Ovo stanje zahteva urgentno hirurško zbrinjavanje, bez vremena za stabilizaciju bolesnika te je tako i povezano sa visokim mortalitetom.

Literatura

1. Kunin, N., Le Roy, M.-L., Ollivier, F., Morin-Chouarbi, V. and Verbrackel, L. (2005) Prolapsus rectal avec éviscération transanale aigue du colon sigmoide. *Gastroentérologie Clinique et Biologique*, 29, 478-79.
2. Li JZ, Kittmer T, Forbes S, et al. Case report: sigmoid strangulation from evisceration through a perforated rectal prolapse ulcer – an unusual complication of rectal prolapse. 2015; 10: 238-40
3. Farda W, Omar Shaban M, Salem Sadeq M, Mangal H, Hail M, Barakzai S. Evisceration of small bowel through spontaneous perforation of rectum: Casa report and review of literature. *International Journal of Surgery Case Reports* 2021;80
4. M. Kornaropoulos, M.C. Makris, E. Yettimis, A. Zevlas. Transanal evisceration of the small bowel a rare complication of rectal prolapse. *Int. J. Surg. Case Rep.*,19 (2016), pp. 38-40
5. Vincenzi R, Cruz RJ Jr. Transanal small bowel evisceration: an unusual presentation of rectal impalement. *Trauma Emerg Surg* 2008; 34(6): 606
6. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA Cancer J Clin*. 2018 Nov;68(6):394-424. doi: 10.3322/caac.21492. Epub 2018 Sep 12. Erratum in: *CA Cancer J Clin*. 2020 Jul;70(4):313.
7. Jaffe T, Thompson WM. Large-bowel obstruction in adult: classic radiographic and CT findings, etiology and mimics. *Radiology*, 275(3):651-63
8. Rashid Z, Basson MD. Association of rectal prolapse with colorectal cancer. *Surgery*. 119(1):51-5.
9. Wroblewski DE, Dailey TH. Spontaneous rupture of the distal colon with evisceration of small intestine through the anus: report of two cases and review of the literature. *Dis Colon Rectum*. 1979 Nov-Dec;22(8):569-72.
10. A.M. Morris, S.P. Setty, B.A. Standage, P.D. Hansen. Acute transanal evisceration of the small bowel: report of a case and review of the literature. *Dis Colon Rectum* 46 (2003) pp. 280-283.
11. Jurić O, Lisica Šikić N, Žufić V, Matak L, Karlo R, Mihanović J. Rectal prolapse as the initial presentation of rectal cancer-A case report. *Front Surg*. 2023 Apr 11;10:1176726. doi: 10.3389/fsurg.2023.1176726.
12. Jeong J, Park JS, Byun CG, et al. Rupture of the rectosigmoid colon with evisceration of small bowel through anus. *Yonsei Med J*. 2000;2013:289-92.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com